

Olá, tudo bem?

Meu nome é Luíza Nurnberg e estou desenvolvendo o NEXOS (Next Release Optimization System) como parte do meu Trabalho de Conclusão de Curso. O sistema foi projetado para auxiliar o processo de definição de releases em projetos de software, utilizando algoritmos gulosos para selecionar automaticamente os requisitos definidos pelo usuário, agilizando o processo de decisão sobre quais requisitos devem compor cada release/sprint.

Para validar a qualidade dos resultados e a usabilidade do sistema, gostaria que você participasse do teste de usuário. Abaixo, você encontrará todas as informações necessárias para realizá-lo e fornecer seu feedback.

Introdução

O objetivo deste teste é avaliar o auxílio do NEXOS na seleção de requisitos para releases, considerando as restrições utilizadas, como custo, prioridade e dependências. Queremos entender como o sistema pode apoiar a tomada de decisões e identificar possíveis melhorias.

Pré-requisitos

- Acessar o sistema apenas pelo computador;
- Estar logado no sistema;
- Ter definidos os requisitos e suas respectivas prioridades dentro de uma release;
- O número de requisitos por release não pode ultrapassar 20, devido a limitações da base de dados.

Tempo necessário para o teste

O teste completo, incluindo a geração das releases, a avaliação dos requisitos e o preenchimento do questionário, deve durar no máximo uma hora por usuário. O teste só será considerado finalizado após o envio do feedback pelo formulário.

Orientações

- O tempo de geração da release pode variar conforme a configuração escolhida (1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos). Quanto maior o tempo de processamento, maior a precisão da seleção. Ajuste esse parâmetro de acordo com o seu cenário.
- As dependências entre os requisitos devem ser marcadas somente após a inclusão de todos os requisitos necessários, evitando que alguma dependência seja ignorada.
- As dependências são indicadas em uma matriz onde o requisito da coluna depende do requisito da linha. Fique atento para não confundir as marcações.

- O custo total da release/sprint deve ser o valor (em reais) disponível para a realização da mesma, sendo o delimitador do conjunto de requisitos que serão selecionados.
- O custo do requisito pode ser calculado através do valor x hora do desenvolvedor responsável. O sistema somará os valores dos requisitos selecionados para verificar se não ultrapassou o custo total descrito anteriormente.

Cenários de teste

Abaixo estão listados os principais casos de teste a serem analisados, os resultados esperados e possíveis erros que podem surgir durante o uso.

Criar Release	
Descrição	Cadastrar uma release com os requisitos desejados.
Pré-condição	<ul style="list-style-type: none"> - Estar logado; - Ter cadastrado um cliente.
Pós-condição	A solicitação inicia a geração da release.
Fluxo Principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário acessa a tela Release -> Cadastrar; 2. Usuário preenche os dados iniciais da release: <ol style="list-style-type: none"> a. Título; b. Descrição; c. Orçamento para a release; d. Tempo de geração (definir conforme a necessidade da precisão, pois são diretamente proporcionais). 3. Usuário preenche os dados do primeiro requisito: <ol style="list-style-type: none"> a. Título; b. Descrição; c. Valor do requisito; d. Cliente (conforme os cadastrados); e. Importância do cliente (é preenchida conforme o cliente selecionado); f. Importância do requisito. 4. Usuário clica no ícone de + para adicionar o requisito na lista;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Usuário repete o passo 3 quantas vezes forem necessárias; 6. Usuário define as dependências entre os requisitos; 7. Usuário clica no botão gerar; 8. O sistema responde com status “sucesso” e inicia a geração.
Fluxo Alternativo - Má inserção das dependências	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário insere as dependências antes de terminar de adicionar os requisitos; 2. O sistema pode acabar deixando para trás alguma dependência.
Fluxo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário insere os dados corretamente, porém o sistema
	<p>The screenshot shows a dark-themed form titled "Informações gerais". It contains the following elements: a "Titulo" field with the value "Release FalaJogador"; a "Descrição" field which is empty; a "Custo" field with the value "R\$ 10000"; and a "Tempo de geração" dropdown menu currently set to "1 minuto". At the bottom right, there are two buttons: "Adicionar dependências" (blue) and "Gerar" (green).</p>
Alternativo - Erro na geração	<ol style="list-style-type: none"> 1. retorna erro na geração; 2. Realizar o login novamente, pois é possível ser expiração do token.

Fonte: O autor, 2025.

Fonte: O autor, 2025.

Requisito

Título *

RN004

Descrição

O sistema deve enviar um e-mail de confirmação com detalhes para entrar no sistema utilizando o endereço de e-mail fornecido.

Custo *

R\$ 600

Cliente *

udesc@gmail.com

Importância do cliente *

Muita importância

Importância do requisito para o cliente *

Muita importância

Fonte: O autor, 2025.

Listar Release	
Descrição	Verificar a lista de releases.
Pré-condição	<ul style="list-style-type: none">- Estar logado;- Ter criado uma release.
Pós-condição	Verificação dos status das releases.
Fluxo Principal	<ol style="list-style-type: none">1. Usuário acessa a tela Release -> Listar;2. O sistema mostra o status de cada release criada;3. Apenas as releases concluídas terão o kanban.
Fluxo Alternativo - Listagem vazia	<ol style="list-style-type: none">1. Usuário cadastrou uma release, porém o sistema não apresenta nada na listagem;2. Realizar o login novamente, pois é possível ser expiração do token.

Fonte: O autor, 2025.

Fonte: O autor, 2025.

Visualizar Kanban	
Descrição	Visualizar os requisitos selecionados pelo sistema.
Pré-condição	<ul style="list-style-type: none"> - Estar logado; - Ter criado uma release; - A release precisa estar concluída.
Pós-condição	Verificar quais foram as recomendações para a release.
Fluxo Principal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário acessa a tela Release -> Listar; 2. Usuário clica na release desejada; 3. O sistema separa os cards em colunas: <ol style="list-style-type: none"> a. Backlog do produto: todos os cards; b. Backlog da sprint: os cards selecionados; c. Cliente: cada cliente possui sua coluna. 4. O sistema separa os cards por etiquetas <ol style="list-style-type: none"> a. Vermelha: recomenda-se que o card não seja implementado nessa release/sprint; b. Verde: recomenda-se a implementação; c. Amarelo: possui dependência.
Fluxo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário analisa os cards e verifica que não ficou conforme as

Alternativo - Má seleção de requisitos	<p>expectativas;</p> <p>2. Usuário deve reportar o problema no formulário de feedback.</p>
--	--

Fonte: O autor, 2025.

Fonte: O autor, 2025.

Critérios de Avaliação

- Precisão das releases geradas;
- Tempo de resposta do sistema de acordo com a configuração escolhida;
- Comparação com o método atual de seleção de requisitos;
- Usabilidade do sistema.

Feedback

O retorno do teste será avaliado conforme as respostas do [formulário disponível](#).